

CIACT/SAD 09

(GT7 - Tramando Corpos e Tecnologias)

Máquinas para fazer lembrar: entrelaçamentos entre registros artísticos performáticos - mediados pelo vídeo e a fotografia e as pinturas do renascimento nórdico europeu

Mes. Danilo de Araujo Nogueira (UFMG/CEFET-MG)

Resumo

Os registros fotográficos e filmicos são recursos, que a arte de caráter performático, ou seja, que explora através dos limites do corpo as múltiplas linguagens do teatro, música e artes visuais encontra para atualizar no presente um acontecimento do passado. Nesse sentido, o presente trabalho busca explorar as relações dessa prática de registro artístico, com algumas imagens plásticas - especificamente pinturas, com sua produção localizada no norte da Europa, entre os séculos XIV e XVII. Assim, talvez de um novo modo, mas, no sentido de uma 'sobrevivência', a técnica fotográfica e filmica herda esse intuito prático, mágico e apropriador na intenção de servir como suporte para o testemunho de um instante determinado, que remonta, não ao presente no qual vivemos, nem aos séculos subsequentes à Baixa Idade Média, mas, possivelmente a tempos ainda mais remotos e ulteriores de nossa história.

Palavras-chave: Arte; Performace; Origem das imagens.

Abstract

Photographic and film records are resources that per-formative art, that is, which explores through the limits of the body the multiple languages of theater, music and visual arts, finds to update an event from the past in the present. In this sense, the present work seeks to explore the relations of this practice of artistic recording with some plastic images - specifically paintings, with their production located in northern Europe, between the 14th and 17th centuries. Thus, perhaps in a new way, but in the sense of 'survival', photographic and film technique inherits this practical, magical and appropriative intention, with the intention of serving as a support for the testimony of a specific moment, which goes back, not to the present in which we live, nor to the centuries following the Low Middle Ages, but possibly to even more remote and later times in our history.

Keywords: Art; Performance; Origin of images.

QUESTÕES DAS IMAGENS

Foi na segunda metade do século XIX, que a humanidade acompanhou o surgimento (sem ideia no que nos aguardava em avanços tecnológicos) da sucessão dos avanços técnicos a partir dos aparelhos telegráficos e fotográficos. Nesse momento, estaríamos diante da possibilidade de fazer com que cenas e mensagens, não mais estivessem presas e dependentes de um circuito de

CIACT/SAD 09

espaço- tempo como se compreendia até então, ou seja, passado, presente e futuro não mais dependerem de uma sequência linear e causal de acontecimentos. Uma fotografia feita do ‘agora’ poderia se tornar um artefato de registro visto no futuro, como sinal de outrora. Uma mensagem transmitida em um dado espaço geográfico, via telégrafo, poderia ser veiculada no mesmo instante para outra localidade e assim, até nos encontramos em um mundo de mensagens veiculadas digitalmente. As mensagens tradicionais, como cartas, textos impressos e imagens, como pintura, gravura, desenhos, também são portadoras dessas capacidades circunstanciais - de burlarem fronteiras de tempo e espaço, mas a partir do desenvolvimento dos aparelhos, num curto espaço de tempo seriam produzidas e transmitidas em uma velocidade inimaginável.

O que difere a produção dos aparelhos, dos seus *outputs* para os das máquinas tradicionais (podemos imaginar uma prensa de tipos móveis) é que cada vez mais, cresce a distância que os usuários têm de seu funcionamento, do que se passa no interior delas, do qual Flusser dá o nome de “caixas-pretas”¹. Se um quadro, uma pintura dependia da habilidade de um pintor, de sua técnica, para representar uma cena, mesmo o espectador, não comungando de nenhuma das habilidades necessárias para compor uma pintura, não era difícil reconhecer que em um dado momento, um indivíduo que pinta fez uso de pigmentos, pinceis e uma superfície, para dar forma àquilo que estava para ser visto. Neste ensaio, vamos nos deter a alguns momentos de ruptura para compreendermos (espero), ao menos em parte, o destino das imagens, frente aos seus processos de criação, veiculação e desmaterialização no mundo em que vivemos.

De acordo com a definição de Vilém Flusser, os aparelhos não são máquinas, pois não são descritos a partir de uma categoria de extensão, essa que compreende os limites do próprio corpo. Os instrumentos, para Flusser, simulam órgãos do corpo humano e servem para o trabalho, são extensões de nós mesmos. Os aparelhos, por sua vez, de acordo com essa mesma teoria, são brinquedos que simulam um determinado tipo de pensamento, enquanto as máquinas são

¹ Compartilha-se aqui da noção de que a perspectiva espacial seja ela no desenho, pintura, escultura ou mesmo na fotografia, trata de uma realidade convencionalizada que varia de acordo inclusive, com as culturas nas quais se insere. Haja visto a comparação da representação espacial que por muitos séculos era feita no extremo Oriente, nas gravuras japonesas, por exemplo, que se opõem às convenções ocidentais europeias. Portanto, em termos de imagens representadas em um ‘plano’, suporte espacial físico, essas dependem de circunstâncias muito mais complexas do que a simples elucidação do que seria o ‘real’ (GOODMAN, 2006:35-51).

CIACT/SAD 09

instrumentos que passaram pelo crivo de uma teoria². Em outras palavras, em um dado momento, nós, humanos levantamos nossas mãos sobre o nada de nossas existências e começamos a cunhar objetos, estes que nos servem como extensão dos nossos membros, como uma lança - da nossa capacidade corporal, para uma atividade; como um remo, ou no limite, para os nossos pensamentos, como pigmentos e instrumentos para cunhar pedras, para formarem desenhos e algumas dezenas de milhares de anos mais tarde, a escrita. As máquinas, por esses termos, seriam uma combinação de objetos que passa por critérios de sistematização, compreensíveis de nosso entendimento, como é o caso, por exemplo, das máquinas que moem grãos, que transportam objetos de um lugar para outro e as máquinas, já obsoletas de escrever, em que no ato de apertar qualquer uma das teclas, o autor do texto percebe a mecânica que transporta a força do dedo para os tipos do teclado na máquina contidos, que no toque da fita com os pigmentos e a folha, revelam a tipografia que constitui a escrita e destarte do texto. Os aparelhos, entretanto, são dispositivos que permitem que seus usuários o operem sem necessariamente terem a compreensão de seu funcionamento interno, é o que Flusser chama de “programa”³.

Na definição de ‘imagem’, dada por Vilém Flusser, essas são superfícies que tendem a representar alguma coisa. Em grande parte dos casos, as imagens representam algo lá fora no espaço e no tempo, algo já-sido. “As imagens são, portanto, resultado do esforço de se abstrair duas das quatro dimensões espaço temporais, para que conservem apenas a dimensão do plano. Devem sua origem à capacidade de abstração específica que podemos chamar de imaginação”⁴. Para Immanuel Kant, a imaginação é a faculdade que conjuga a experiência, os dados empíricos à razão, ao entendimento. Nas palavras kantianas: “a faculdade de exposição, ou imaginação, é considerada, em uma instituição dada, como estando de acordo com a faculdade de conceitos do entendimento ou da razão, como estímulo a estas últimas”⁵. Assim, se a imaginação aparece como uma capacidade para compor e decifrar imagens, estas últimas assumem o papel de caracteres do pensamento, pois as imagens, em uma definição simplificada de Flusser, são

² GOMBRICH, Ernst. *A história da arte*, 2018. p. 175.

³ A BÍBLIA. *A sarça ardente*. Tradução portuguesa da versão francesa dos originais grego, hebraico e aramaico, traduzidos pelos Monges Beneditinos de Maredsous. São Paulo: Editora Ave-Maria, 2007. 1632 p. Velho Testamento e Novo Testamento.

⁴ GOMBRICH, Ernst. *A história da arte*, 2018. p. 179.

⁵ *Ibidem*. p. 180.

CIACT/SAD 09

superfícies significantes na qual as ideias se relacionam magicamente⁶.

FORJAR IMAGENS

O Renascimento italiano, provocou a partir do século XV, importantes transformações culturais e intelectuais na Europa. Houve um significativo trânsito referencial desse movimento artístico e que alguns de seus aspectos se tornaram mais relevantes que outros para os artistas do norte europeu. Os referenciais greco-romanos, que serviram de suporte para a afirmação da classe mercante e financeira da Itália⁷ não eram tão relevantes no Norte, quanto para aqueles mais próximos do Mediterrâneo. Enquanto muitos trabalhos artísticos ao sul foram financiados pela Igreja Católica, o cenário Protestante trouxe um outro tipo de interesse na representação de naturezas mortas, paisagens e pinturas de gênero direcionadas ao consumo das classes mais abastadas. Surge nas regiões do norte, uma classe mercante, disposta a financiar o trabalho de artistas e artesãos, na elaboração de pinturas, objetos para as suas casas, peças do vestuário, etc, a fim de formarem para si, uma imagem distinta dos vassallos nos anos finais da Idade Média.

Os sistemas matemáticos precisos dos italianos, que determinaram um modo específico para a representação do espaço e das proporções humanas como as noções de perspectiva⁸ impressionaram, por exemplo, o artista no Norte, Albrecht Dürer (1471-1528) que escreveu dois tratados sobre o uso da geometria na representação: A arte da medição (1525) e Sobre a proporção humana (1528) após sua viagem à Itália. No entanto, representantes da arte flamenga anterior a esse período de ‘florescimento técnico’ alcançaram significativos resultados no que se considerava na época, como realismo naturalista. De forma mais instintiva que os mediterrâneos e amparados pelas possibilidades da pintura à óleo, houve um surgimento de acabamentos com origem diversa da que foi canonizada como ‘principal’. A inovação era propiciada pelo tempo maior que essas pinturas poderiam ser expostas sem secar imediatamente enquanto eram feitas. Detalhes e nuances de cor poderiam então ser acrescentados sem apresentarem quaisquer

⁶ Ibidem.

⁷ FLUSSER, Vilém. *Filosofia da caixa preta: ensaios para uma filosofia da fotografia*, 2018.

⁸ FLUSSER, Vilém. *Elogio da superficialidade: o universo das imagens técnicas*, 2018. p. 148.

CIACT/SAD 09

discordâncias com as demais partes. Vários exemplos podem ser observados na riqueza de colorações e detalhes das pinturas dos artistas flamengos, dentre eles Jan van Eyck (1390-1441) que não participou diretamente dessa sistematização artística e alcançou aparentemente resultados tão próximos ou melhores dos artistas italianos. As descobertas técnicas de Van Eyck foram revolucionárias e percebidas como algo inteiramente novo: uma profusão de detalhes propiciados pela técnica de pintura a óleo - aglutinante de pigmentos que permitia a inclusão sucessiva de camadas e detalhes; técnica esta última, que se diferenciava dos afrescos e têmperas, que com tempo de secagem menor, possibilitava um acréscimo mais reduzido de detalhes⁹. Muitos artistas do Renascimento nórdico foram reconhecidos durante séculos, não pelos temas de suas imagens, mas pela habilidade de retratar detalhes muitas vezes microscópicos, como texturas de casacos de peles, metais, ou ainda reflexos exatos de objetos em superfícies espelhadas, como no caso da pintura do “Casal Arnolfini” de 1434 (Figura 1). Alguns julgavam que esses artistas eram obcecados por detalhes e se esqueceram de desenvolver o tema das imagens como um todo, como era o caso das obras de maior reconhecimento do mesmo período da Itália que traziam cenas da Antiguidade Clássica. A partir dessa questão, é interessante notar na pintura de Jan van Eyck (Figura 1) seu caráter documental uma vez que grande parte dos retratos de casais ou famílias que se conhece atualmente são datados apenas do século XIX em diante. Esse retrato, em contrapartida, trata de uma espécie de certidão de casamento, um sacramento que nessa época ainda não demandava a presença de um sacerdote. Arnolfini, a figura masculina da imagem, segundo a maioria dos estudiosos, era um banqueiro italiano bem-sucedido que se estabeleceu nos Países Baixos por volta de 1421. Notamos, que simplesmente o fato de poder ser retratado por um artista já servia de um distintivo social e econômico de poder, além de selar um modelo específico de relação conjugal.

⁹DURAND, Gilbert. *As estruturas antropológicas do imaginário: introdução à arquetipologia geral*, 2012.

CIACT/SAD 09

Figura 1 - *O casal Arnolfini*, óleo sobre madeira, pintado por Jan van Eyck, 1434.

Fonte: https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/3/33/Van_Eyck_-_Arnolfini_Portrait.jpg Acesso: 10 nov. 2021.

Van Eyck, o artista em questão, exhibe as mais recentes técnicas em pintura a óleo - inovadoras para época, que são de extrema sofisticação, mesmo para os dias atuais - para carregar de 'sinais' esse retrato. Ao adentrar a imagem pelo lado esquerdo, as linhas verticais da representação da janela levam o olhar do espectador às frutas frescas no parapeito e ao móvel

CIACT/SAD 09

logo abaixo dele. As laranjas importadas do Sul eram um artigo de luxo no norte europeu e talvez façam menção à origem mediterrânea dos modelos que posam no quadro. Elas também podem ser associadas ao pecado original e à redenção humana pela paixão de Cristo. Essa imagem traz vários signos místicos e religiosos como o rosário de contas de cristal pendurado na parede ao fundo e o espelho rodeado de cenas bíblicas. O rosário era um típico presente do futuro marido à noiva, esse objeto simbolizava pureza e suas contas, as virtudes da esposa juntamente ao seu dever de se manter devota. O amor simples e fiel pode estar ligado à figura do cão abaixo do casal. O elegante vestido da mulher é também visto em outros retratos desse período e sua cor verde está intimamente relacionada à representação da fertilidade. Provavelmente essa jovem não está grávida, mas sua pose destaca o ventre, o que na época era visto como sinal de beleza. É provável que sua postura e a curvatura exagerada da barriga se destinasse a indicar a futura gravidez. Notamos, portanto, uma representatividade intimamente ligada ao discurso de saber religioso ainda muito forte na época do retrato, que dentre outras coisas estabelecia os papéis sociais do homem e da mulher.

Os saberes religiosos fortemente marcados nesse período fazem com que vários elementos do retrato dos Arnolfini não sejam considerados apenas como simples detalhes domésticos. Os tamancos masculinos localizados no canto inferior esquerdo da imagem possivelmente fariam menção ao trecho bíblico do Êxodo (Ex 3, 16) no qual Deus pediu para Moisés: "Tira as sandálias dos teus pés, porque o lugar em que te encontras é uma terra santa"¹⁰. Eles estão representados em uma posição estratégica da imagem, o que sustenta a tese de que a natureza sagrada do acontecimento foi algo propositalmente enfatizado. Trata-se além de uma representação sacramental, um enlace comercial. O casal teria vindo de famílias bem-sucedidas comercialmente e suas riquezas estão à mostra nesse quadro além das vestes: o tapete anatoliano que cobre o chão e a opulência da mobília. O caráter simbólico dessa imagem se exerce além do que foi representado e se manifesta também na presença marcante da figura do próprio artista quem fez a obra: sua assinatura é incluída como um floreio decorativo encontrado sobre o espelho, que revela na imagem dois personagens, um deles possivelmente seria ele. Em latim, a

¹⁰ FLUSSER, Vilém. *Pós-História*, 2011.

CIACT/SAD 09

inscrição na parede diz: “Jan van Eyck esteve aqui 1436”. Nas palavras de Ernst Gombrich, historiador da arte: “Um recanto comum do mundo real fora subitamente fixado num painel, como num passe de mágica”¹¹. Estaria tudo ali: o tapete, os tamancos, o rosário pendurado na parede, a escova próxima da cama, as frutas dispostas no parapeito da janela. Tudo como se pudéssemos ver um ‘retrato’ e visitar os Arnolfini em sua nobre residência. A pintura representa não só objetos e pessoas, como um momento solene. “Provavelmente o pintor foi convocado a registrar tão importante momento como testemunha, assim como se pediria para um tabelião declarasse ter comparecido a um ato similar”¹². O autor da pintura, se desfaz no gesto da representação de cada detalhe dessa pintura, a ponto de recorrer ao próprio conteúdo do quadro, para valer sua presença diante da cena, em que ele se faz aparecer no espelho, tanto para conferir uma possível interpretação testemunhal, quanto para certificar sua genialidade artística. Com o advento do aparelho fotográfico, séculos mais tarde, é justamente o caráter genial, de abstração do mundo, em uma imagem nova e única, que se desvanece. Gombrich completa, a respeito do entrelaçamento da técnica da pintura, que emergia e o desejo de representação de uma classe mercante:

Não sabemos se foi o mercador italiano ou o artista quem concebeu esse novo tipo de pintura - que seria comparável ao uso legal da fotografia, devidamente endossada por uma testemunha. Quem quer que tenha sido o autor da ideia, no entanto, certamente foi rápido em compreender as tremendas possibilidades presentes no modo de pintar de Van Eyck. Pela primeira vez na história, o artista torna-se testemunha ocular perfeita, no mais verdadeiro sentido da expressão¹³.

IMAGENS PRODUZIDAS POR APARELHOS

As imagens chamadas de “técnicas” por Vilém Flusser, são aquelas produzidas por aparelhos, ou seja, por dispositivos previamente programados para tal, o que as difere das imagens tradicionais¹⁴, tendo no aparelho fotográfico o primeiro desses produtores. É certo, que

¹¹ FLUSSER, Vilém. *Elogio da superficialidade: o universo das imagens técnicas*, 2018.

¹² FLUSSER, Vilém. *Filosofia da caixa preta: ensaios para uma filosofia da fotografia*, 2018. p. 15.

¹³ KANT, Immanuel. *Crítica da faculdade de julgar*, 2016. p. 140.

¹⁴ FLUSSER, Vilém. *Filosofia da caixa preta: ensaios para uma filosofia da fotografia*, 2018. p. 11.

CIACT/SAD 09

nenhuma embalagem de lápis, tubo de tinta ou pincel, virá escrito, na forma de um manual, como pintar uma tela semelhante ao quadro de Van Eyck dos Arnolfini. Certamente, também, no manual de uma câmera fotográfica, não poderão ser identificados todos os detalhes de operação do programa que gera as imagens, seu código de programação; mas, apenas os comandos, ‘botões da função foto’ em um número limitado de possibilidades, para uma infinidade possível de futuras imagens. O máximo que teremos de uma imagem veiculada digitalmente é sua fonte em https, que não traz o ‘avesso’ da imagem, seu modo constitutivo em fótons, bits, mas apenas sua localização da rede de Internet.

Fiz recentemente a seguinte experiência: fui a uma série de bancas de jornal/revista do centro comercial da cidade onde moro. Cada vez menos materiais impressos se encontram nesses locais, que outrora, eram inundados periodicamente com a materialidade diversa. No lugar de revistas e jornais inundados de imagens fotográficas, ilustrações e textos provenientes da indústria gráfica, muitas dessas bancas se tornaram pontos de venda de equipamentos eletrônicos e acessórios para telefones celulares. Flusser escreve que a fotografia banalizou a imagem, o material impresso não vale nada, perto da informação que ele carrega, transmite. Os textos desse autor, localizados nos anos de 1980, já previam o cenário dos dias atuais, em que até as imagens técnicas, ainda impressas, seriam substituídas progressivamente por imagens sintéticas, em outros termos produzidas por programas computadorizados e veiculadas digitalmente. O “universo das imagens sintéticas que ora emerge é produto de memórias artificiais e humanas que foram preparadas para tal emergência, pelo jogo de acasos muito prováveis, ou seja, precisamente pelo jogo que tende inexoravelmente a nos arrastar rumo ao abismo”¹⁵. Vivemos um cenário de desmaterialização do mundo, em uma sociedade da informação, que culminará em um processo de entropia, termo da física, que Flusser adota como metáfora produtora de sentido, a fim de elucidar que em um sistema está previsto no seu funcionamento ontológico o

¹⁵ A apropriação do referencial e da criação quase mítica de um passado heroico a partir de uma noção inventada da Antiguidade clássica pelas classes mercantis através de um sistema de mecenato artístico foi alvo das pesquisas teóricas de Aby Warburg (1866-1929). Esse pesquisador, que funda sua iconologia a partir da sobreposição filológica de documentos, testamentos, gêneros literários, inventários da família dos Médici, obras de arte, gravuras etc., fundamenta sua tese de que a burguesia italiana emergente apropriou-se e motivou em parte dessas produções para gerar um sentimento de poder propiciado pela imagem mítica do passado. Sobre o assunto ver: WARBURG, Aby. (1932). *A renovação da antiguidade pagã: contribuições científico-culturais para a história do Renascimento europeu*. Trad. M. Hediger. Rio de Janeiro: Contraponto, 2013.

CIACT/SAD 09

surgimento, a expansão e contração, até ao ponto da extinção. Isso corresponde ao campo de entendimento físico à medida de energia não disponível para a realização de uma trabalho, de sua função.

É sob o nada de nossa existência, segundo Gilbert Durand¹⁶, na constatação da não-perenidade da vida, que começamos em um dado momento, a representar ideias. Os rituais funerários são um tipo elucidador dessa tomada de consciência que as coisas, não vão mais existir, pois são nesses ritos de passagem, da vida para a morte, que das mais diversas maneiras, surgem modos específicos em cada cultura, de ressignificar a ausência de vida. A imaginação - esse pensar por imagens, na qual Durand também se refere como “função fantástica”, se ergue contra o destino mortal, é eufemismo, ou atenuamento do tempo existencial:

Todos aqueles que se debruçaram, de maneira antropológica, quer dizer, simultaneamente com humildade científica e largueza de horizonte poético, sobre o domínio do imaginário, em todas as suas manifestações (religiosas, míticas, literárias e estéticas), esse poder realmente metafísico de erguer as suas obras contra a podridão da Morte e do Destino¹⁷.

No entanto, no universo técnico das imagens, em um mundo cada vez mais informatizado, a mão não se levanta como gesto de representar algo significativo para vida, a fim de frear a passagem do tempo. O homem moderno já não sabe mais como roubar tempo de Chronos para Zeus. Forma-se uma rede, que paralisa e aliena as pessoas e que se distanciam cada vez mais do gesto que produz as imagens, não se atendo muitas vezes, nem às informações nelas contidas, informações essas, progressivamente mais escassas. De antídotos contra a passagem do tempo, as imagens se tornam cada vez mais aceleradoras e capturadoras de nossas existências. Fato que começa no tempo reduzido de um único toque de botão com o advento da fotografia, até a grande circulação e descarte das informações veiculadas digitalmente. Toda vez que o progresso técnico triunfa sobre a matéria, mais próximo do fim, a humanidade como a conhecemos, se encontra. Não se trata de voltar a um passado primordial, o que seria impossível, mas de rever nossos próprios meios rumo ao fim. Se antes o trabalho constitutivo das imagens, dependia de um esforço consubstancial se comparado ao de hoje - em que cada indivíduo, praticamente é munido

¹⁶ FLUSSER, Vilém. *Filosofia da caixa preta: ensaios para uma filosofia da fotografia*, 2018.

¹⁷ Ibidem.

CIACT/SAD 09

de uma câmera em mãos de seus *smart phones* - imagens que não são construídas como um trabalho um ourives, que forja o metal para feitura de uma joia e a torna preciosa. Atualmente, as imagens tiradas pelos milhares de usuários das recentes tecnologias, lotam os rolos de armazenamento de câmeras, drives e afins, em um código infinito, e se tornam, assim como grande parte da informação que circula diariamente pelas telas, infinitamente banais.

Os aparelhos, ou dispositivos produtores de imagem (fotografia/vídeo), no meu modo de entender, precisam retomar um estágio intermediário e ser pensados, antes, como máquinas. Máquinas, de acordo com o conceito já mencionado, transportam algo de um lugar para o outro, o que possibilita a circulação salutar e necessária de informação. Máquinas são operáveis, ou seja são seus usuários que as manipulam e as compreendem - fato que as distingue diametralmente, dos aparelhos, em que, por falta de consciência de seus programas, os 'operadores' são manipulados por outros programas, como os Estados, interesses de capital, etc. Sobretudo, máquinas são instrumentos que passaram pelo crivo da teoria, o que nos convida a refletir que, contra todo o esvaziamento de sentido e captura de tempo dos consumidores de imagens, elas precisam na urgente ordem do dia, de serem *pensadas*.

Em linhas gerais, Flusser, quando escreve *Pós-História*, diz que existe uma tendência em nós humanos para a ludicidade, e esta tem duas fontes, uma que é *práxis*, que compreende nossa capacidade de jogar com símbolos e a outra vem do fato de vivermos cada dia mais programados. Programas, na definição flusseriana, são jogos. Assim, a tarefa do *homo ludens*, na consciência de estar sendo programado pelo mundo, é encontrar as linhas de fissuras nos próprios sistemas para criar beleza. A 'beleza' para Vilém Flusser, se apresenta como sinônimo de informação com relação àquilo que pode ser experimentado em um plano real. Essa é uma das possíveis razões porque muitas religiões e ideologias em geral desconfiam do estatuto simulador da arte. No entanto, devemos reconhecer que muitas formas de experiência modificam-se em decorrência da produção artística. No curso da história, podemos identificar como os movimentos dos artistas ajudaram a cultivar o terreno de muitas revoluções. Portanto, a beleza se torna perigosa para aqueles que entendem ser os únicos.

CIACT/SAD 09

Figura 2 - *Anel de Giges*, Foto performance, Danilo Nogueira, 2021.

Se os aparelhos são brinquedos, que simulam um tipo de pensamento, e se arte aparece como uma forma subversiva de jogo: o que você faria se pudesse ficar completamente invisível? Nesse trabalho de foto e performance (Figura 2) investigo o Mito do Anel de Giges, que Platão narra no Livro II de *A República*. Nessas imagens, é meu corpo de artista que tenta forjar o anel, derramando um líquido dourado sobre a matéria provinda da natureza. O anel de Giges é esse artefato mítico e mágico que concede ao possuidor o poder de se tornar invisível quando bem quiser. O mito narra que sem o anel, seu portador era um homem justo e correto, mas na possibilidade de ser invisibilizado, poderia cometer, sem ser visto, todas as atrocidades. Por intermédio da metáfora do anel, em seu livro, Platão levanta a questão se uma pessoa inteligente seria justa se não temesse qualquer má reputação ou julgamento. Nessa alegoria ética,

CIACT/SAD 09

paradoxalmente tão antiga e atual, o que está também em jogo é aquilo que temos de íntimo e que não coincide necessariamente com nossas ações externas, os segredos internos que valem ou não ser revelados pelos nossos gestos externos e o destino das nossas ações futuras. Para além das motivações místicas, esse trabalho é um exemplo de uma das frentes que se têm levantado na produção artística, talvez desde a invenção dos aparelhos fotográficos, na segunda metade do século XIX: o registro. Registros que funcionam como máquinas para fazer lembrar. Lembrar de um passado mítico que sobrevive em nós, lembrar, que no caso das produções artísticas, a técnica do vídeo e da fotografia não simplificam o gesto que se passa ali - em um dado espaço temporal, mas o faz proliferar-se; não substitui, mas instaura novas formas de linguagem a partir de outras linguagens. Os registros performáticos, sejam por vídeo ou fotografia, fazem com que os aparelhos funcionem em função do artista, e não o contrário, como acontece quando alguém simplesmente captura uma cena. Os registros artísticos tornam capazes de perpetuar o movimento da cena que acontece de forma não previsível e única.

Essa performance registrada por aparelhos, joga a partir da reencenação mítica do portador do anel de Gíges, com uma face que pode ser obscura se não bem investigada, a caixa preta das caixas pretas, nosso elo mais ulterior: o íntimo humano. O registro do aparelho põe em cena a possibilidade de revelar aquilo que muitas vezes não se revela nem para nós mesmos. E no que tange o processo de investigação destes contextos, tanto do surgimento da pintura à óleo, quando dos aparelhos produtores de imagens, aqui investigadas, é que nas imagens tradicionais, os objetos, os instrumentos, são extensões do nosso corpo, enquanto nas imagens técnicas, nosso corpo, ao contrário, se torna ele mesmo a extensão dos objetos. Somos impelidos a lutar contra o simples papel de nos tornarmos apenas disparadores de dispositivos produtores de imagens ao criar lógicas capazes de subverter a realidade programada dos programas dos aparelhos e por conseguinte, a nossa própria realidade, pois a subversão, o devir das coisas é o terreno mais fecundo da arte. O artista aparece então, como esse ser dialógico capaz de fazer emergir o imprevisto ou inimaginável. Um fato coincide tanto nas imagens tradicionais, quanto nas imagens técnicas e superficiais: o interesse e o controle de alguma instância, que não compreende os receptores e os produtores de imagens. Os pintores, em um dado momento histórico aqui marcado, passaram a trabalhar em grande parte dos casos, a fim de servir os interesses das classes

CIACT/SAD 09

dominantes, que pretendiam emanar seu poder e importância, representando a si mesmos e financiando o trabalho dos artistas, em um sistema de mecenato. Nas imagens que surgem a partir da invenção dos aparelhos, além dessa perpetuação de poder de classes dominantes, surgem programas que determinam o funcionamento e as possibilidades operativas de um objeto que é previamente programado, e a proliferação de imagens - ora que direcionam comportamentos, ora que alienam e capturam o tempo dos receptores - cresce exponencialmente. Desse modo, as imagens são instrumentalizadas, muitas vezes, não pelos operadores dos aparelhos, mas pelos programas que programam os aparelhos, sendo que os programadores também são programados para programarem aparelhos e assim, *ad infinitum*.

Por fim, o caráter mágico das imagens, capaz de produzir significado, combinar signos, símbolos, foi capturado, apropriado. Se cada indivíduo, a partir da crítica e do confronto com a produção artística em imagens, pudesse entender que, quem faz as 'perguntas' para estas superfícies portadoras de sentido, são eles mesmos, uma revolução permanente aconteceria. Não mais uma ordem de programas inimagináveis regeria tão facilmente nossas ações. Nos tornaríamos conscientes de que o avanço técnico, não surge como sinônimo de 'progresso', mas de uma decadência humana e experiencial iminentes. Outrora, o sistema feudal ruiu com o mercantilismo e o advento do capitalismo, surge então, a pintura a óleo e uma nova da arte do retrato, que não estaria ligada aos ritos funerários, como podemos identificar nos períodos precedentes da história. Alguns séculos mais tarde, a sociedade europeia do século XIX, foi se fragmentando, perdendo o respaldo da 'autoria' no auge da consolidação e massificação do trabalho e do consumo, em decorrência da massificação da produção industrial. Se fez surgir, assim, o telégrafo e a fotografia. Ao que parece, os avanços que nos cercam são indicadores de crises sistêmicas. Nós, cientes de que a técnica é portadora da morte, seres - ainda viventes na sociedade da informação, inundados pelo surgimento de tantas novas tecnologias, poderíamos adiar de forma mais bela, aquilo que está sempre perto de acontecer: *o fim*.

REFERÊNCIAS

DURAND, Gilbert. *As estruturas antropológicas do imaginário: introdução à arquetipologia geral*. São Paulo: Editora WMF Martins Fontes, 2012.

CIACT/SAD 09

FLUSSER, Vilém. *Elogio da superficialidade: o universo das imagens técnicas*. São Paulo: É Realizações, 2018.

_____. *Filosofia da caixa preta: ensaios para uma filosofia da fotografia*. São Paulo: É Realizações, 2018.

_____. *Pós-História*. São Paulo: Annablume, 2011. GOMBRICH, Ernst. *A história da arte*. Rio de Janeiro: LTC, 2018. GOODMAN, Nelson. *Linguagens da arte*. Lisboa: Gradiva, 2006.

KANT, Immanuel. *Crítica da faculdade de julgar*. Petrópolis: Vozes; Bragança Paulista: Editora Universitária São Francisco, 2016.

WARBURG, Aby. *A renovação da antiguidade pagã: contribuições científico-culturais para a história do Renascimento europeu*. Rio de Janeiro: Contraponto, 2013.

Como citar este texto:

NOGUEIRA, Danilo A. Máquinas para fazer lembrar: entrelaçamentos entre registros artísticos performáticos - mediados pelo vídeo e a fotografia e as pinturas do renascimento nórdico europeu. In: CONGRESSO INTERNACIONAL DE ARTE, CIÊNCIA E TECNOLOGIA e SEMINÁRIO DE ARTES DIGITAIS, 9, 2024, Belo Horizonte. *Anais do 9º Congresso Internacional de Arte, Ciência e Tecnologia e Seminário de Artes Digitais 2024*. Belo Horizonte: Labfront/UEMG, 2024. ISSN: 2674-7847. p.1-15.